

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №1 (21)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 1 (21)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ**Эшқабиллов Т.Ж., Исмаилов Дж.М.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме: Детская онкология является одной из наиболее сложных и в то же время приоритетных проблем современной медицины. Злокачественные новообразования у детей существенно отличаются от онкологических заболеваний взрослых по особенностям клинической технологии, морфологическому строению и подходам к терапии. В связи с этим исследование детской онкологии, раннего выявления опухолей и разработки новых методов лечения имеют важное научное и практическое значение. К числу ключевой трудностей относятся сложности ранней диагностики, скрытое начало заболевания, осложнения, возникавшие на этапах противоопухолевого лечения. При этом одной из приоритетных задач детской онкологии являются не только сохранение жизни ребенка, но и обеспечение достойного качества дальнейшего успешной адаптации.

Ключевые слова: детская онкология, тератома, патоморфоз, морфология, диагностика, дети.

MAIN PROBLEMS OF PEDIATRIC ONCOLOGY AT THE MODERN STAGE.**Eshqabilov, T.J., Ismoilov, J.M.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan.

Resume. Pediatric oncology is one of the most complex and at the same time priority problems of modern medicine. Malignant tumors in children differ significantly from adult oncological diseases in terms of the features of clinical technology, morphological structure, and treatment approaches. In this regard, the study of pediatric oncology, the early detection of tumors, and the development of new treatment methods are of great scientific and practical importance. The main difficulties include the complexity of early diagnosis, the latent onset of the disease, and complications arising during the stages of antitumor treatment. At the same time, one of the priority tasks of pediatric oncology is not only saving the child's life, but also ensuring a decent quality of subsequent successful adaptation.

Keywords: pediatric oncology, teratoma, pathomorphosis, morphology, diagnostics, children.

ЗАМОНАВИЙ БОСҚИЧДА БОЛАЛАР ОНКОЛОГИЯСИНИНГ АСОСИЙ МУАММОЛАРИ**Эшқабиллов Т.Ж., Исмаилов Ж.М.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон.

Резюме. Болалар онкологияси замонавий тиббиётнинг энг мураккаб ва шу билан бирга устувор муаммоларидан биридир. Болалардаги хавфли ўсмалар клиник технологиянинг хусусиятлари, морфологик тузилиши ва даволаш ёндашувлари бўйича катталар онкологик касалликларидан сезиларли даражада фарқ қилади. Бу борада болалар онкологиясини ўрганиш, ўсмаларни эрта аниқлаш ва даволашнинг янги усулларини ишлаб чиқиш муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади. Асосий қийинчиликлар қаторига эрта таъхис қўйишнинг мураккаблиги, касалликнинг яширин бошланиши, ўсмага қариши даволаш босқичларида юзага келган асоратлар киради. Шу билан бирга, болалар онкологиясининг устувор вазифаларидан бири нафақат боланинг ҳаётини сақлаб қолиш, балки кейинги муваффақиятли мослашувнинг муносиб сифатини таъминлашдир.

Калит сўзлари: болалар онкологияси, тератома, патоморфоз, морфология, диагностика, болалар.

Детская онкология представляет собой одну из самых сложных и социально значимых областей современной медицины. Злокачественные новообразования у детей принципиально отличаются от взрослых по эпидемиологии, биологическому поведению, гистогенезу, клиническому течению, реакции на терапию и отдаленным результатам [1,3,18]. Хотя детские онкологические заболевания относительно редки по сравнению со злокачественными опухолями взрослых, они остаются ведущей причиной смертности от этих заболеваний среди детей во всем мире. В то же время, многие детские раковые заболевания потенциально излечимы при ранней диагностике и лечении по стандартизированным протоколам, что подчеркивает важность своевременной диагностики, доступа к эффективному лечению и всесторонней поддерживающей помощи.

Несмотря на значительные достижения в области диагностики и терапии, детская онкология по-прежнему сталкивается с рядом нерешенных проблем. К ним относятся глобальные неравенства в выживании, трудности в ранней диагностике, ограниченный доступ к основным лекарственным средствам и мультимодальному лечению, отказ от лечения, осложнения, связанные с терапией, рецидивы и растущее время долгосрочных последствий среди переживших.

Согласно международной статистике рака, ежегодно во всем мире у сотен тысяч детей и подростков диагностируется рак, причем значительная доля случаев приходится на страны с низким и средним уровнем дохода [2,5,7]. Большинство злокачественных новообразований у детей составляют лейкозы, опухоли центральной нервной системы, лимфомы и эмбриональные опухоли. В то время как уровень выживаемости в странах с высоким уровнем дохода превышает 80% для многих типов опухолей, результаты в условиях ограниченных ресурсов остаются значительно хуже [4,9-14].

Основной проблемой детской онкологии является недооценка истинного бремени заболевания из-за неполной регистрации рака, ограниченных диагностических возможностей и недостаточной отчетности. Отсутствие достоверных эпидемиологических данных затрудняет планирование здравоохранения, распределение ресурсов и оценку национальных программ борьбы с раком [1,6,8].

Ранняя диагностика является ключевым фактором успешного лечения в детской онкологии. Однако многие детские раковые заболевания проявляются неспецифическими и тонкими симптомами, такими как лихорадка, усталость, потеря веса, боль или лимфаденопатия, которые могут имитировать распространенные инфекционные или воспалительные состояния. В результате диагностика часто задерживается, особенно на уровне первичной медико-санитарной помощи [10,11,15-18]. Диагностические задержки можно классифицировать по факторам, связанным с пациентом, врачом и системой здравоохранения. Ограниченная осведомленность родителей и опекунов, низкая клиническая подозрительность среди медицинских работников и ограниченный доступ к специализированным диагностическим инструментам - все это способствует поздней стадии заболевания. Во многих регионах передовые методы диагностики, такие как иммуногистохимия, молекулярная генетика, потоковая цитометрия и высокоразрешающая томография, недоступны или недоступны, что приводит к неправильной диагностике или неадекватной стратификации риска. Эффективное лечение детского рака требует мультидисциплинарного подхода, включающего химиотерапию, хирургию, лучевую терапию и поддерживающую помощь. Одной из наиболее острых проблем детской онкологии является неравный доступ к основным противораковым препаратам и методам лечения. Перебои в поставках лекарств, высокие затраты, регуляторные барьеры и слабые системы закупок часто нарушают непрерывность и качество терапии [12-14].

В ответ на эти вызовы были запущены такие глобальные инициативы, как Глобальная инициатива ВОЗ по борьбе с раком у детей для улучшения доступа к гарантированным лекарственным средствам и стандартизированным протоколам лечения. Тем не менее, сохраняются значительные пробелы, особенно в доступе к лучевой терапии, детской хирургической экспертизе и поддержке интенсивной терапии в условиях низкого уровня ресурсов [2, 16,19].

В педиатрической практике есть очень ценное и жизнеутверждающее сравнение, который гласит «Ребенок это – не взрослый человек в миниатюре». Это означает, что детский организм обладает целым рядом своеобразных особенностей, которые несомненно отражаются в происхождении и течении различных заболеваний у детей. Врачи – педиатры это понимают, а родители детей должны всегда помнить, что чем возраст ребенка ближе к периоду новорожденности, тем он слаб в противостоянии к болезнетворным патогенным агентам. Это прежде всего связана с недостаточной зрелостью защитных иммунных клеток и лабильностью координирующих регуляторных нейро – эндокринных систем у малолетних детей. Уместно тут привести слова знаменитого патолога -неонатолога из Великобритании Геккеля, который писал, что постнатальный онтогенез повторяет филогенез то есть, чем ближе младенец к первым суткам внеутробной жизни, тем он восприимчив к патогенным агентам. Это касается и онкогенных факторов, способствующих развитию опухоли у детей.

Какие закономерности известны сегодня по возникновению опухолей у детей? Опухоли каких органов и какого типа опухоли чаще всего распознаются среди детского контингента? Какова выживаемость детей, страдающих опухолевыми заболеваниями? Какие возможности ранней диагностики опухолевых болезней у детей? Что известно в медицинской практике о профилактике опухолей у детей? Этим и еще некоторым аспектом детской онкопатологии авторы – патологи посвятили настоящее сообщение. В октябре месяце этого года с трибуны Всемирного симпозиума ООН, посвященного вопросам здравоохранения в Нью-Йорке (США). З. Мирзиёева сообщила, что выживаемость среди детей с онкологическими заболеваниями в развитых странах составляет 80%, а в слаборазвитых странах менее 30%. Такая диспропорция выживаемости, несомненно, связана с уровнем развития детской

онкологической службы в разных странах планеты и конечно же с диагностикой опухоли у детей в ранних этапах возникновения. Опухоли у детей чаще всего возникают на почве внутриутробного нарушения зародышевых листов, которых в медицинской практике называют дизонтогенетическими, а самих опухолей - тератомами и тератобластами. Для профилактики тератом необходимо знать и помнить всем женщинам – будущим матерям, о тератологически терминационных сроках, то есть, наиболее чувствительных днях клеток эмбриона в период беременности, которые приходится на 11 и 45 дни беременности. Именно в эти дни беременности у плода в чреве матери наблюдается наибольшей пик чувствительности клеток и тканей, на болезнетворные агенты которых эмбриологи называют бласто – эмбриопатиями. Следовательно, воздержание от приема лекарств в эти дни беременной и недопущение каких – либо сильных токсических воздействий и травматических потрясений ими являются залогом для профилактики тератоидных опухолей, у новорожденных.

Вторыми по частоте опухолями у детей являются опухоли, произрастающие из камбиальных клеток, то есть, нейробластомы, ретинобластомы и медуллобластомы. Они растут чаще всего в грудной клетке, надпочечнике, в глазном яблоке и в мозжечки у детей. Своевременная диагностика этих опасных новообразований у детей является залогом выживаемости на долгие годы после оперативного удаления их. В практике детских онкологов известный случай дозревания, то есть, переход злокачественной нейробластомы и первичного рака печени в доброкачественную опухоль, то есть, в ганглионейрофибром и доброкачественную гепатому при раннем оперативном вмешательстве. Данное свойство опухоли у детей, так называемая обратная реверсия злокачественной опухоли, никогда не наблюдается у взрослых. Поэтому ранняя диагностика этих опухолей и их оперативное удаление является залогом для избавления от них и полного излечения этих опухолей.

Сегодня в нашей стране по развитию онкологической службы детского возраста, созданы широкомасштабные проекты и специализированные лечебные учреждения обеспеченные всевозможной диагностической аппаратурой для раннего распознавания опухолевой патологии. Нужно отметить, тот факт, что благодаря усилиям руководство здравоохранения Самаркандской области и Самаркандской многопрофильной детской больницы было открыто детское онкологическое отделение в областной детской больнице. По инициативе сопредседателя республиканского гуманитарного центра детской онкологии З. Мирзиёевой в данный центр были переданы многочисленное диагностико - лечебное оборудование, которые сегодня используются не только для Самаркандской области, а также и для соседних Кашкардарьинской, Сурхандарьинской, Невоинской, Бухарской и Джизакских областей, а также соседней Пенджикентской области Таджикистана. Сегодня находится в завершающей стадии при Самаркандской областной детской больнице корпуса специализированного детского онкологического центра. Тем не менее онкопатологам приходится сталкиваться нередко запущенными случаями онкологических заболеваний среди детей. Уважаемые родители должны помнить, что опухолевая патология у детей не имеют каких-либо специфических признаков и симптомов болезней. Порой они начинаются исподволь и протекают как инфекционный процесс с лихорадкой, высокой температурой и общесоматическими симптомами. Самолечение в таких случаях, направленное на снижение лихорадки и болевого синдрома неизбежно затушёвывает проявление онкологической патологии и способствует прогрессивному росту клеток опухоли. Такие случаи нередко наблюдаются у детей с лейкемией, лимфосаркомой и опухолях дыхательной, мочевыводящей системы и пищеварительного тракта. Издавна известно латинская поговорка «Post hoc est propter hoc» и «Post hoc non propter hoc». Это означает, что -то случается по причине чего-то, либо причина случившегося абсолютно другая. Эту поговорку должны помнить всегда родители и для себя, и для своих детей. Эти крылатые фразы должны помнить и все медицинские работники также. Тогда меньше будет ошибок в ранней диагностики опухолевой патологии.

Сегодня злокачественную опухоль можно диагностировать в пред- инвазивной, то есть, в доклинической стадии болезни. Для этого выработаны диагностические тесты и критерии, внедрены в клиническую практику цитологические, хроматографические и хроматоскопические методы диагностики. Все эти методы диагностики внедрены в практику в Самаркандской областной детской больнице. Они и являются залогом для раннего выявления опухолей в зародышевой стадии, которые и являются основой для радикального и полноценного лечения опухолей.

В периодической печати сегодня часто упоминается о клеточных мутациях в генах, связанные с родственными браками. В научном мире давно известны линейные мыши после спаривания потомков одних родственных мышей. Они очень высокочувствительны к фото сенсорным и ярким световым влияниям, быстро заболевают и компенсаторно-приспособительные процессы у них очень низкие и они резко подвержены к болезнетворным агентам. Думается, что браки в семьях из далекой незнакомой родословной, неоспоримо устойчивее к болезнетворным агентам, в том числе и онкогенным

этиологическим факторам. Этого постулата нужно принимать как профилактической для предупреждения опухолевой патологии.

Дорогой читатель! В настоящее время многие болезни человека изменились, некоторые инфекционные болезни канули в историю, появляется искусственный и естественный патоморфоз болезней. Как предполагалась в конце прошлого века, XXI век становится гегемонией вирусной инфекции. Действительно, довольно много в мире ВИЧ – инфекции и СПИДа, сильно потрясла планету земля эпидемия COVID-19, нет-нет за рубежом диагностируются Эбола и Марбург вирусные инфекции. Имеются достоверные сообщения об увеличении распространения вируса папилломы человека (ВПЧ). Патогенные штаммы ВПЧ одинаково опасно и для взрослого и детского контингента. Сегодня есть полная возможность для диагностики ВПЧ во всех возрастных группах. В патогистологической лаборатории клиники №1 Самаркандского медицинского университета и Самаркандского детской многопрофильной больницы налажены цитологические исследования для диагностики вирусных дисплазий любой локализации, в том числе и детского контингента. Много зависит от уважаемых родителей. Вы должны проявлять активность для своевременной и ранней диагностики опухолей у ваших детей. От врачей широкого профиля и для студентов медицинского университета необходимо всегда помнить об онкологической настороженности, чтобы не пропустить опухоль до инкурабельной и иноперабельной стадии.

Список литературы:

1. Баранов А.А. Детская онкология. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020.
2. Всемирная организация здравоохранения. Глобальная инициатива против детского рака: Общая информация. - Ташкент: ЖССТ, 2021. - 32 с.
3. Детская онкология: национальное руководство / под ред. А.Г. Румянцев, М.Д. Алиева. - М.: ГЕОТАР-МЕДИА, 2021. - 896 с.
4. Каприн А.Д., Старинский В.В. Онкология: национальное руководство. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019.
5. Каприн А.Д., Старский В.В., Петрова Г.В. Злокачественное новообразование в России в 2022 году (заболеваемость и смертность). - М.: МНИИ им. П.А. Герцена, 2023. - 250 с.
6. Кисельев А.В., Шаманская Т.В. Морфологические и молекулярно-генетические особенности опухолей у детей // Архив патологии. - 2020. - Т. 82, No 6. - С. 5-12.
7. Клинические рекомендации по детской онкологии. — Москва, 2021.
8. Литвинов Д.В. Современные подходы к лечению злокачественных опухолей у детей // Вопросы онкологии. — 2019.
9. Международное агентство по исследованию рака (IARC). Статистика детского рака по всему миру. - Лион: ИАРК, 2022.
10. Поляков В.Г., Рыков М.Ю. Современные проблемы детской онкологии // Вопрос онкологии. - 2019. - Т. 65, No 4. - С. 523-530.
11. Прадес Ж., Беноит К., Симикалис А. и др. Национальные планы помощи детской онкологии и контроля онкологических заболеваний // The Lancet Oncology. - 2025. - Т. 26, No 1. - С. 45-56.
12. Румянцев А.Г., Алиев М.Д., Поляков В.Г. Детская онкология и гематология. - М.: ГЕОТАР-МЕДИА, 2020. - 784 с.
13. СИОП (Международное общество детской онкологии). Отказ от лечения при раке детства. - Ташкент, 2020.
14. Смит Э.Р., Айткен Ж., Стефан Д.К. Глобальные различия в предотвращении онкологических заболеваний у детей и стратегии их улучшения // Nature Reviews Clinical Oncology. - 2024. - Т. 21. - С. 123-135.
15. Фридрих П., Лам С.Г., Итриаго Е. и др. Детерминанты отказа от лечения при раке детства: результаты глобального опроса // ПЛОС Оне. - 2016. - 11-й том, No 10. - P. e0163090.
16. Ядав П., Келлей Е., Канавос П. и др. Доступ к лекарствам, необходимым для детского рака: глобальный взгляд // The Lancet Global Health. - 2021. - 9-й том, No 7. - P. e1029-e1039.
17. American Cancer Society. Childhood Cancer Overview. — 2021.
18. Pizzo P.A., Poplack D.G. Principles and Practice of Pediatric Oncology. — Philadelphia, 2020.
19. World Health Organization. Cancer in Children. — WHO, 2022.

Для цитирования: Эшкабилов Т.Ж., Исмаилов Дж.М. Ключевые проблемы детской онкологии на современном этапе // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 1(21). – С. 135–138. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18211732>